
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.1

DOI 10.5281/zenodo.7540834

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

APPLICATION OF ART THERAPY IN THE DEVELOPMENT OF VERBAL COMMUNICATION SKILLS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

АБДЕЕВА ЛИЛИЯ ХАЙДАРОВНА,

магистрантка,

Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмиллы.

ФАРХУТДИНОВА ЛУИЗА ВАЛЕЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмиллы.

ABDEEVA LILIA KHAIDAROVNA,

master's student,

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla.

FARKHUTDINOVA LUIZA VALEEVNA,

doctor of medical sciences, professor,

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla.

В данной статье рассматривается проблема развития коммуникативных навыков, в том числе вербальной коммуникации, в комплексной реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Анализируется возможность применения арт-терапии с использованием логопедических технологий. С целью развития коммуникативных навыков разработаны методические рекомендации, в которых использовались элементы арт-терапии. Представлен результат применения такой технологии. Обосновывается вывод о том, что коррекционная помощь и обучение ребенка с аутизмом наиболее эффективны при условии комбинирования, сочетания различных подходов.

This article discusses the problem of developing communication skills, including verbal communication, in the comprehensive rehabilitation of children with autism spectrum disorders. The possibility of using art therapy using speech therapy technologies is analyzed. In order to develop communication skills, methodological recommendations were developed, in which elements of art therapy were used. The result of the application of such technology is presented. The conclusion is substantiated that correctional care and education of a child with autism are most effective when combining, combining different approaches.

Ключевые слова: *дети с расстройствами аутистического спектра, развитие коммуникативных навыков, вербальная коммуникация, арт-терапия, здравоохранение.*

Key words: *children with autism spectrum disorders, development of communication skills, verbal communication, art therapy, healthcare.*

В системе образования лиц с ограниченными возможностями здоровья наиболее сложную группу представляют дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый ребенок из 160 детей страдает расстройством аутистического спектра, а за последние 50 лет распространённость аутизма выросла [9]; в России в настоящее время 0,1% детского населения страдают аутизмом [1].

Основной проблемой при аутизме является нарушение взаимодействия ребенка с окружающим миром [3; 6]. Несформированность коммуникативного поведения, в частности, вербальной коммуникации, также связана с отклонениями в речевом развитии. Проявления речевых нарушений при аутизме очень многообразны. В связи с этим, формирование коммуникативных навыков, в том числе, вербальных, – одно из ведущих направлений психолого-педагогической коррекции расстройств аутистического спектра.

Существуют различные подходы к развитию коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. Согласно концепции О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг [4], формирование навыков коммуникации целесообразно осуществлять через развитие аффективного отношения ребенка к окружающему миру и создания потребности в речевом общении. Поведенческий подход рекомендует формирование коммуникативных паттернов через специально организованное материальное и социальное окружение [13]. Данный подход наиболее распространен в зарубежных странах, но все чаще используется в работе отечественных педагогов. В психолингвистическом подходе особое внимание уделяется формированию взаимосвязи между речевым, когнитивным и социальным развитием, формированию речевого высказывания, а также возможности использовать речь в различных социальных условиях в соответствии с ее значением [14]. Сторонники психоаналитического подхода отрицают необходимость целенаправленного обучения детей с аутизмом коммуникативным навыкам, так как, по их мнению, речь аутичного ребенка самостоятельно развивается по мере разрешения внутренних психических конфликтов [12]. Каждый из этих подходов имеет ряд преимуществ и ограничений, поэтому многие современные исследователи сходятся во мнении, что коррекционная помощь и обучение ребенка с аутизмом наиболее эффективны при условии комбинирования, сочетания различных подходов [7].

Цель нашего исследования - на основе исследования коммуникативных навыков, в том числе вербальных, детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, разработать методические рекомендации по их развитию с помощью арт-терапии.

Под наблюдением был ребенок Максим в возрасте 7 лет. Заключение ПМПК – F84.0 Детский аутизм.

Для оценки уровня сформированности коммуникативных навыков, в том числе способности к вербальной коммуникации, и определения целей обучения, использовали опросник «Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра» [7; 13]. В связи с тем, что в нашем исследовании наибольший интерес представляли вербальные коммуникативные навыки, при анализе каждого пункта отмечали, насколько ребенок пользовался речью. Для исследования речи использовали рекомендации С.С. Морозовой [2]. Было проведено обследование звуковой стороны речи, голосовой функции, просодической стороны речи, фонематического восприятия, понимания речи, лексического запаса, грамматического строя, связной речи.

При обследовании были выявлены очень низкие показатели по всем исследуемым параметрам.

- формирование умений выражать просьбы/требования – 1 балл (при максимальном количестве 8 баллов);
- формирование социальной ответной реакции – 1 балл (при максимальном количестве 15 баллов);
- формирование умений называть/выражать/комментировать и описывать предметы, людей, действия, события – 0 баллов (при максимальном количестве 30 баллов);
- формирование умений привлекать внимание – 2 балла (при максимальном количестве 21 балл);
- формирование умений выражать эмоции, чувства; сообщать о них – 4 балла (при максимальном количестве 21 балл);
- формирование социального поведения – 4 балла (при максимальном количестве 21 балл);
- формирование диалоговых навыков – 0 баллов (при максимальном количестве 24 балла).

Минимальное количество баллов было по шкале «Формирование социального поведения».

При исследовании речи выявлено, что ребенок не пользуется звучащей речью в целях коммуникации, испытывает трудности в понимании словесных инструкций, особенно тех, что давали вне контекста исследования, в понимании качеств предметов, и малознакомых действий. Выявлено наличие эхоталий. В целях коммуникации может использовать звуки, крик, но при выражении своих пожеланий ограничивается короткими звуками.

Полученные результаты свидетельствовали как о недостаточном развитии навыков коммуникации в целом, так и о несформированности навыков вербальной коммуникации. С целью развития коммуникативных навыков нами разработаны методические рекомендации, в которых использовались элементы арт-терапии.

Задачи арт-терапии в коррекции аутизма: развитие потребности ребенка в общении; обогащение форм взаимодействия, включая развитие навыков совместной деятельности; развитие стереотипов взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развитие воображения. По мнению исследователей, арт-терапия – одна из наиболее мягких методик, способствующих установлению контакта с ребёнком [10; 11].

Нами преследовались две цели – развитие речи и развитие коммуникативных навыков, в том числе вербальных.

Как «основу» работы по развитию вербальной коммуникации использовали вариант арт-терапии «Совместное рисование». Е.А. Янушко [8]. Эта – главным методом применяется в коррекционной работе с детьми с РАС. В наших целях эта методика использовалась и как средство развития речевой коммуникации. Особенно актуальна была возможность развития активной речи. В процессе рисования можно было обучить ребенка некоторым внутри общепринятым жестам, которые затем сопровождаются словами. Использовали ситуации, провоцирующие речевое общение – закрепление звука за действием, подражания, глаголы-просьбы, проблемные коммуникативные ситуации для развития речевого взаимодействия. Использовали рекомендации по развитию речи у детей с аутизмом С.С. Морозовой [2]. Реализация логопедических целей и задач напрямую зависит от учета поведенческих особенностей детей с РАС.

Коррекционная работа осуществлялась поэтапно, исходя из успешности преодоления заданий. Занятия проводились в течение одного года. В начале работы ребенок был способен демонстрировать попытки установления контакта только при возникновении какой-либо актуальной потребности невербальными средствами, обращался с помощью крика, отдельных междометий. Все детей занятия ребенка вначале опирались дошкольном на интересы относясь ребенка. На протяжении занятий Максим стал обращаться к педагогу, предлагать и

обсуждать сюжеты дальнейших занятий вначале жестами, затем с помощью отдельных слов. Большое значение имело то, что дома ребенок окружен вниманием, поэтому обсуждение нарисованного продолжалось дома с родителями, осуществлялись попытки вербализации.

Оценка коммуникативных навыков в динамике представлена в таблице 1.

Таблица 1. Показатели коммуникативных навыков Максима М., 7 лет.

№	Умение/навык	Сумма баллов до занятий	Сумма баллов после занятий	Максимальное кол-во баллов
1.	Формирование умений выражать просьбы/требования	1	8	18
2.	Формирование социальной ответной реакции	1	4	15
3.	Формирование умений называть выражать комментировать и описывать предметы, людей, действия, события	0	6	30
4.	Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы	2	8	21
5.	Формирование умений выражать эмоции, чувства; сообщать о них	4	9	21
6.	Формирование социального поведения	4	4	21
7.	Формирование диалоговых навыков	0	1	24

Как видно из таблицы, наиболее выражено увеличились показатели «Формирование умений выражать просьбы/требования» и «Формирование умений называть выражать комментировать и описывать предметы, людей, действия, события». Так, ребенок умеет называть различные предметы (хотя и несколько), умеет называть различных персонажей из книг, мультфильмов (тех, которые привлекают его внимание); умеет инициировать диалог, обращаясь к человеку по имени (к педагогу). Некоторые показатели с уровня оценки «Навык не сформирован», перешли на уровень оценки «Сформирован частично». Это касается таких навыков, как умение называть различных персонажей из книг, мультфильмов, называть знакомых людей по имени, людей, умение инициировать диалог, используя стандартные фразы. Полностью сформированных навыков пока не отмечалось, однако, учитывая тяжесть проявления аутизма, эти изменения можно было трактовать как положительную динамику.

На основании проведенного исследования мы можем рекомендовать разработанный подход для коррекционной работы по развитию коммуникативных и речевых навыков у детей с расстройствами аутистического спектра.

Коррекционная работа проводится на основе метода совместного рисования Е.А. Янушко [8] с использованием рекомендаций по развитию речи С.С. Морозовой [2] и Л.Г. Нуриевой [5].

В рекомендациях учитывали образовательные потребности детей с РАС, условия проведения занятий, представлены основные принципы работы, описаны направления коррекционной работы, ее этапы. Как «основа» работы по развитию вербальной коммуникации используется вариант арт-терапии «Совместное рисование».

Результаты проведенной работы полностью согласуются с мнением исследователей о том, что хотя каждый их традиционных методов коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра имеет свои преимущества, коррекционная помощь и обучение ребенка с аутизмом наиболее эффективны при условии комбинирования, сочетания различных подходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байбарина Е.Н. Доклад на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Будущее детей с особенностями психического развития» ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва, 28-29 ноября 2019г. URL: <https://psychiatr.ru/events/839> (дата обращения 28.12.2022).
2. Морозова С.С. Развитие речи у аутичных детей в рамках поведенческой терапии // Аутизм: Методические рекомендации по коррекционной работе. М., 2002. С. 120-151.
3. Никольская О.С. Особенности психического развития детей с аутизмом / О.С. Никольская, М.Ю. Веденина / Альманах Института коррекционной педагогики, 2014. № 18. С. 87-95.
4. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М.: Теревинф, 2007. 148 с.
5. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. пособие и наглядные материалы. М.: Теревинф, 2016. 129 с.
6. Солдатенкова Е.Н. Обзор зарубежных подходов к развитию коммуникации детей с расстройствами аутистического спектра // Современная зарубежная психология, 2014. Т.3., №3. С. 52-64.
7. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. М.: ЦПМССДиП, 2010. 87 с.
8. Янушко Е.А. Использование метода совместного рисования в работе с аутичным ребенком // Аутизм и нарушения развития. 2005. Т. 3. № 3. С.64-69.
9. Autism spectrum disorders & other developmental disorders: From raising awareness to building capacity (Geneva, 16-18 September 2013) // Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services. 2013. P. 50.
10. D'Amico M., Lalonde K. Effectiveness of art therapy for teaching social skills to children with autism spectrum disorder // Art Therapy. 20-17. 2017. № 34(4). P. 176-182. URL: <https://doi.org/10.1080/07421656.2017.1384678> (дата обращения 4.01.2023).
11. Durrani H. Sensory Relational Approach to Art Therapy (S-BRATA): Framework for Art Therapy for Children with ASD, Art Therapy. 2020. URL: <https://doi.org/10.1080/07421656.2020.1718054> (дата обращения 4.01.2023).
12. Pollack T. Treatment of children with autism spectrum disorder Psychoanalytic and developmental approach // Routledge, 2018. 232 p.
13. Quill K.A., Bracken K.N., Fair M.E., Fiore J.A. DO-WATCH-LISTEN-SAY. Social and communication intervention for children with autism. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., 2002. 410 p.
14. Tager-Flusberg H. Conceptual basis for the referential meaning of a word in children with autism // Child Development, 1985. Vol. 56(5). P.1167-1178. URL: <https://doi.org/10.2307/1130231> (дата обращения 4.01.2023).

© Абдеева Л.Х., Фархутдинова Л.В., 2023.